

Prądnik. Prace Muz. Szafera	34	107–114	2024
-----------------------------	----	---------	------

ANNA SOŁTYS-LELEK*, PAWEŁ GŁOWACKI

Ojcowski Park Narodowy
32-045 Sułoszowa, Ojców 9
e-mail: *a.soltys-lelek@opn.com.pl

ŚNIEDEK BALDASZKOWATY
ORNITHOGALUM UMBELLATUM NOWY GATUNEK
WE FLORZE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Ornithogalum umbellatum a new species
in the flora of Ojców National Park

Abstract. The paper presents information on a new plant species found in Ojców National Park. The sites of *Ornithogalum umbellatum* L. are located in patches of the *Arrhenatheretum elatioris* meadow above Słupianka Gorge and in Koziarnia Gorge.

Key words: spread species, Kraków-Częstochowa Upland, Poland

WSTĘP

Rodzaj śniedek (*Ornithogalum*) obejmuje ponad 200 gatunków występujących głównie w basenie Morza Śródziemnego oraz w południowej Afryce, poza tym roślinie w Europie Środkowej, Azji, Ameryce Północnej i Australii (Hultén & Fries, 1986). W Polsce występują dwa gatunki rodzime: śniedek baldaszkowaty *Ornithogalum umbellatum* i ś. cienkolistny *O. collinum* Guss. (Rutkowski, 2004, Mirek i in., 2020).

Śniedek baldaszkowaty występuje głównie na obszarze południowej i środkowej Europy, północno-zachodniej Afryki, w Azji, Turcji oraz na Cyprze. Poza naturalnym zasięgiem rozprzestrzenił się także w Ameryce Północnej i w Australii, gdzie uważany jest za gatunek inwazyjny (Hultén & Fries, 1986). W Polsce uznawany jest za gatunek rodzimy, rozprzestrzeniający się. Rośnie głównie w środkowej i zachodniej części kraju oraz na Lubelszczyźnie, Pogórzach Ciężkowickim i Rożnowskim, Wyżynie Śląskiej oraz w Karpatach (Nowak, 1999; Zajac & Zajac, 2001; Warcholińska, 2002; Zioło i in., 2008; Budzik & Stachurska-Swakoń, 2012). W krajach ościennych, w Czechach, na Słowacji i Litwie, a także w obwodzie królewieckim ma status rośliny zawleczonej lub introdukowanej (Dostál & Červenka, 1992; Marhold & Hindák, 1998; Plants of the World Online).

Fot. 1. Kwiatostan *Ornithogalum umbellatum*. Fot. P. Głowacki, 2024

Photo 1. Inflorescence of *Ornithogalum umbellatum*. Photo by P. Głowacki, 2024

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) występuje między 950–970 gatunków roślin naczyniowych (Michalik, 1978). Należy jednak mieć na uwadze, że od lat 70. XX w. flora Parku podlega ciągłym przemianom. Jedne gatunki pod wpływem czynników antropogenicznych czy spontanicznej sukcesji roślinności wymierają, inne są odkrywane na tym terenie jako nowe dla flory tego obszaru (Michalik, 2008). Opisywane w niniejszym artykule stanowiska, nowego dla Parku gatunku, zostały stwierdzone w wyniku obserwacji terenowych prowadzonych w latach 2023–2024. Nazewnictwo gatunków podano za Mirekiem i in. (2020). Koordynaty ATPOL określono wg Komsta (2004).

Opis stanowisk *Ornithogalum umbellatum* w Ojcowskim Parku Narodowym

W latach 2023–2024 stwierdzono występowanie na terenie OPN dwóch stanowisk *Ornithogalum umbellatum* (fot. 1) – nowego gatunku we florze Parku (ryc. 1).

Stanowisko 1. Kwadrat ATPOL DF 4876: Łąka nad Wąwozem Słupianka. Kierunek nachylenia zbocza w stosunku do Wąwozu Słupianka – NE. Śniedek w obrębie stanowiska rośnie w dwóch płatach przedzielonych szpalerem zadrzewień powstałych w wyniku sukcesji wtórej, w skład których wchodzi głównie topola osika *Populus tremula* (ryc. 2). W płacie północnym (współrzędne geograficzne: 50.223080, 19.795798, ryc. 2A), na powierzchni ok. 50 m², stwierdzono występowanie trzech kęp śniedka, liczących łącznie 10 osobników kwitnących. Pierwsze notowanie śniedka w tym miejscu miało miejsce w 2023 r. Obserwacje prowadzone w 2024 r. potwierdziły, że jego populacja dotychczas

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk *Ornithogalum umbellatum* w Ojcowskim Parku Narodowym
 A – łąka nad wąwozem Słupianka; B – wąwóz Koziarnia, koło Węzich Skał; C – obszar Ojcowskiego Parku Narodowego

Fig. 1. Sites of *Ornithogalum umbellatum* in Ojców National Park

A – a meadow above the Słupianka gorge; B – Koziarnia gorge, near Węzie Skały; C – area of Ojców National Park

się utrzymuje. W płacie południowym (współrzędne geograficzne: 50.222872, 19.795990, ryc. 2B) o powierzchni ok. 150 m² rośło 17 okazów kwitnących, rozproszonych luźno w obrębie płatu. Śniedek rośnie tu w zbiorowisku *Arrhenatheretum elatioris* (Br.-Bl. 1919) ex Scherr. 1925 z udziałem gatunków ciepłolubnych. Łąka ta jest własnością prywatną, jest nieregularnie koszona, o czym świadczą liczne naloty topoli osiki oraz dość znaczny udział nawłoci *Solidago canadensis* w płacie północnym.

Spis florystyczny na stanowisku (płat południowy): 14.05.2024 r., pow. 50 m², wys. max. 90 cm, wys. śr. 40 cm, a – 0%, b – 20%, c – 95%. Ch.Ass. *Arrhenatheretum elatioris*: *Arrhenatherum elatius* 1. Ch.O. *Arrhenatheretalia*: *Achillea millefolium* 2, *Dactylis glomerata* 1, *Taraxacum officinale* +. Ch.Cl. *Molinio-Arrhenatheretea*: *Alopecurus pratensis* 1, *Festuca rubra* 2, *Leontodon hispidus* 1, *Phleum pratense* 1, *Plantago lanceolata* +, *Poa* sp. 2, *Ranunculus acris* 1, *Rumex acetosa* +, *Trifolium pratense* 1. Ch.Cl. *Festuco-Brometea*: *Plantago media* +. Ch.Cl. *Trifolio-Geranietea*: *Agrimonia eupatoria* 1; Inne: *Crataegus* sp. (b) +, *Cruciata glabra* 2, *Hypericum perforatum* 1, *Luzula campestris* 2, *Medicago lupulina* 1, *Ornithogalum umbellatum* +, *Pimpinella saxifraga* +, *Polygala comosa* 1, *Populus tremula* (b) 2, *Quercus robur* +, *Ranunculus repens* 1, *Stellaria graminea* +, *Tanacetum vulgare* +, *Trifolium repens* 1, *Veronica chamaedrys* 2.

Stanowisko 2. Kwadrat ATPOL DF 4876: Wąwóz Koziańnia, koło Wężich Skał (współrzędne geograficzne: 50.224744, 19.791650, ryc. 3). Kierunek nachylenia w stosunku do Wąwozu Koziańnia – SW. Na powierzchni ok. 100 m² stwierdzono występowanie 13 osobników kwitnących. Rosną one w zbiorowisku łąkowym zaliczonym wg Bąby i Janickiej (2014) do *Arrhenatheretum elatioris* – wariant z udziałem gatunków ciepłolubnych. Łąka ta sąsiaduje od południa ze zbiorowiskiem z *Agrostis capillaris*, a od wschodu z murawą kserotermiczną *Origano-Brachypodietum pinnati* Medw.-Kornaś et Kornaś 1963. Obszar ten jest w użytkowaniu wieczystym Parku i objęty jest corocznymi zabiegami ochrony czynnej.

Spis florystyczny na stanowisku: 14.05.2024 r., pow. 50 m², wys. max. 70 cm, wys. śr. 40 cm, a – 0%, b – 0%, c – 95%. Ch.Ass. *Arrhenatheretum elatioris*: *Arrhenatherum elatius* 1. Ch.All. *Arrhenatherion*: *Galium mollugo* 1, Ch.O. *Arrhenatheretalia*: *Achillea millefolium* 2, *Dactylis glomerata* 2, *Taraxacum officinale* agg. +. Ch.Cl. *Molinio-Arrhenatheretea*: *Alopecurus pratensis* 2, *Festuca rubra* 2, *Holcus lanatus* +, *Lathyrus pratensis* +, *Leontodon hispidus* 1, *Phleum pratense* 1, *Plantago lanceolata* +, *Poa pratensis* 1, *Poa* sp. 2, *Prunella vulgaris* +, *Ranunculus acris* 2, *Rumex acetosa* 1, *Trifolium pratense* 1. Ch.Cl. *Trifolio-Geranietea*: *Agrimonia eupatoria* 1; Inne: *Agrostis capillaris* 1, *Anthoxanthum odoratum* +, *Chamaecytisus supinus* +, *Cruciata glabra* 2, *Fragaria vesca* +, *Hypericum perforatum* 1, *Luzula campestris* 2, *Medicago lupulina* 1, *Ornithogalum umbellatum* +, *Pimpinella saxifraga* +, *Polygala comosa* 1, *Populus tremula* +, *Ranunculus repens* 1, *Trifolium repens* +, *Veronica chamaedrys* 2, *Vicia* sp. +.

Ryc. 2. Rozmieszczenie płatów *Ornithogalum umbellatum* na stanowisku łąka nad wąwozem Słupianka. Fot. P. Głowacki, 2024 r. A – płat północny; B – płat południowy

Fig. 2. Patches of *Ornithogalum umbellatum* on a meadow above Słupianka gorge. Photo by P. Głowacki, 2024. A – northern patch; B – southern patch

Ryc. 3. Stanowisko *Ornithogalum umbellatum* w pobliżu Wężie Skaly. Fot. P. Głowacki, 2024 r.

Fig. 3. *Ornithogalum umbellatum* site near Wężie Skaly. Photo by P. Głowacki, 2024

Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk *Ornithogalum umbellatum* na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (za Urbisz, 2004; Zając i in., 2006)

A – stanowiska opublikowane B – nowe stanowisko

Fig. 4. Sites of *Ornithogalum umbellatum* in the Krakow-Częstochowa Upland (after Urbisz, 2004; Zając et al., 2006)

A – published sites B – new site

Z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej gatunek podawany był dotychczas z 23 stanowisk, z czego najbliższe względem OPN opisane w literaturze stanowisko podawane jest z Minogi, około 4 km na północny-wschód od granicy OPN (Urbisz, 2004). Z kwadratu ATPOL DF 48 gatunek nie był dotychczas podawany (Zajac & Zajac, 2001; Zajac i in., 2006, ryc. 4).

Śniedek rośnie w zbiorowiskach suchych: murawach klasy *Festuco-Brometea*, na łąkach, przydrożach oraz miedzach śródpolnych. Bywa także uprawiany jako ozdobna roślina wiosenna, zimująca w gruncie, dlatego spotyka się go jako zdziczałego z uprawy (Rutkowski, 2004; Urbisz, 2004). W okresie od 1983 do 2014 r. znajdował się na liście gatunków chronionych, gdyż ochronie podlegał cały rodzaj *Ornithogalum* (Rozporządzenie 2012, 2014). Od 2014 r. nie podlega ochronie prawnej w Polsce, najprawdopodobniej z uwagi na fakt, że na podstawie aktualnych danych można uznać go za gatunek rozpowszechniony w Polsce oraz mający szeroką skalę ekologiczną, uprawiany i zajmujący często siedliska antropogeniczne. Populacja tego gatunku koło Wężich Skał nie jest zagrożona. Na tym stanowisku zbiorowisko łąkowe jest tu regularnie, corocznie koszone wraz z wywozem skoszonej biomasy. Inaczej wygląda sytuacja nad Wąwozem Słupianka, gdzie w płacie południowym zaobserwowano dość dużą ilość nalotu topoli, a w płacie północnym znaczny udział nawłoci kanadyjskiej. Ekspansja tych dwóch wymienionych gatunków może stanowić zagrożenie dla występującej tu populacji śniedka.

Jak podaje Michalik (2008), w okresie ostatnich 150 lat na teren Ojcowskiego Parku Narodowego zawleczone zostały i zdomowały się liczne gatunki synantropijne, przy czym zaznaczył, że trudniej jest stwierdzić czas przybycia na teren Parku gatunków rodzimych dla flory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, niż gatunków obcego pochodzenia. W przypadku gatunków rodzimych, nie jest łatwo rozstrzygnąć, czy przybyły one na ten teren niedawno, czy może zostały przeoczone podczas wcześniejszych badań florystycznych.

PIŚMIENNICTWO

- Bąba, W. & Janicka, M. (2014). *Plan ochrony zbiorowisk nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 na potrzeby Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego*. Kraków: BULiGL oddział w Krakowie [npbl].
- Budzik, K. & Stachurska-Swakoń, A. (2012). Stanowisko *Ornithogalum umbellatum* (Liliaceae) w Karpatach. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica*, 19(2), 558–559.
- Dostál, J. & Červenka, M. (1992). *Veľký kl'úč na určovanie vyšších rastlín II*. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
- Hultén, E. & Fries, M. (1986). *Atlas of north European vascular plants. North of the tropic of Cancer*. 1. Königstein: Koenitz Scientific Books.
- Komsta, Ł. (2004). An online map of the Polish geobotanical ATPOL grid. Dostęp 13.05.2024 r. pod adresem: <https://www.komsta.net/atpol/>.
- Marhold, K. & Hindák, F. (eds.) (1998). *Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska - Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia*. Bratislava: VSAV.
- Michalik, S. (1978). Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. *Studia Naturae seria A*, 16, 1–171.
- Michalik, S. (2008). Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: A., Klasa & J., Partyka (red.), *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Przyroda*, t. 1, (s. 149–178). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.

- Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A. & Zając, M. (red.) (2020). *Vascular plants of Poland an annotated checklist*. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, PAN.
- Nowak, T. (1999). *Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska)*. Katowice: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
- Plants of the World Online. Dostęp: 05.06.2025: <https://powo.science.kew.org/>
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5. stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012, poz. 81).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9. października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409).
- Rutkowski, L. (2004). *Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej*. Warszawa: PWN.
- Urbisz, A. (2004). *Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Warcholińska, U. (2002). Właściwości zagrożonych gatunków flory segetalnej środkowej Polski i możliwości ich ochrony. *Acta Universitatis Lodzianis, Folia Biologica et Oecologica*, 1, 71–95
- Zając, A. & Zając, M. (red.). (2001). *Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce*. Kraków: Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Zając, M., Zając, A. & Zemanek, B. (Red.). (2006). *Flora Cracoviensis Secunda (Atlas)*. Kraków: Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Zioło, E., Madej, T. & Błaszowski, J. (2008). New data on the occurrence and biology of *Puccinia lilicearum*. *Phytopathologia Polonica*, 47, 5–10

SUMMARY

The flora of Prądnik Valley and its surroundings has been studied since the 19th century, yet new species are still being found in the area. This testifies to the continuous, dynamic changes in its plant cover.

In 2024, two sites of *Ornithogalum umbellatum* were found in the Park. This species has not been previously published from this area. One site is above Słupianka gorge (two patches: 50.223080, 19.795798; 50.222872, 19.795990) and the other in Koziarnia gorge (50.224744, 19.791650). This is the first published record of this species in the ATPOL DF48 square.